

А. Гайсин // Вестник РАСХН. – 2003. – № 3. – С. 53–56.

6. Кшникаткина А.Н. Оптимизация приемов возделывания зерновых культур в лесостепи среднего Поволжья: Монография. / А.Н. Кшникаткина, С.А. Кшникаткин, П.Г. Аление. Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – 318 с.

7. Пискунова Х.А. Влияние азотного удобрения на урожайность и качество продовольственного зерна яровой пшеницы / Х.А. Пискунова, А.В. Федорова // Вестник АПК Верхневолжья. – 2018. – № 3. – С. 13–17.

8.. Влияние микроудобрений на урожай и качество яровой пшеницы / М.И. Кудашкин // Научные основы повышения плодородия почв: сб. науч. тр.. – Саранск: Изд-во МГУ им. Н. П. Огарева, 1983. – С.125–132.

9. Кудашкин М. И Использование клевера лугового и микроэлемента меди в ресурсосберегающей технологии возделывания яровой твердой пшеницы на черноземе выщелоченном/ М.И. Кудашкин //Агрехимия. – 2002. – № 2. – С.42–46.

10. Адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Республики Мордовии: метод. руководство / Под ред.А.М. Гурьянова – Саранск, 2003. – С. 131–148.

УДК633.1+631.8+631.81.095.337

DOI 10.5281/zenodo.20381010-168-174

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ И ПРЕПАРАТА ФОРСАЖ В ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ
В СЕВООБОРОТАХ С МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MINERAL FERTILIZERS
AND THE DRUG FAST AND FURIOUS IN BARLEY CROPS IN
CROP ROTATIONS WITH PERENNIAL GRASSES**

Л.Н. Прокина, С.В. Пугаев

L.N. Prokina, S.V. Pugayev

Мордовский НИИ сельского хозяйства – филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», Саранск

Mordovia Research Agricultural Institute – branch of Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, Saransk

E-mail: niish-mordovia@mail.ru

Аннотация. В среднем за два года исследований урожайность ячменя в естественных условиях составила 1,83 в бобовом севообороте и 1,69 т/га в злаковом. Действие удобрений оценивалось прибавкой урожайности соответственно на 0,11-1,01 и 0,07-0,81 т/га (НСР₀₅ = 0,03 т/га). Препарат Форсаж (микро) оказывал неоднозначное влияние, что требует дальнейшего изучения. С учетом окупаемости 1 кг д.в. минеральных удобрений дополнительным урожаем зерна варианты располагались в порядке увеличения доз вносимых удобрений 1,12, 3,17, 4,57, 5,62 кг зерна.

Abstract. On average, over two years in natural conditions, the crop barley was 1.83 in the bean crop rotation and 1.69 t/ha in the cereal crop. The effect of fertilizers increased the by 0,11-1,01 and 0,07-0,81 t/ha respectively ($HCP_{05} = 0,03$ t/ha). The drug Forsazh (micro) had an ambiguous effect which requires further study Taking into account the return on investment of 1 kg of mineral fertilizers in terms of additional grain yield the options were arranged in order of increasing fertilizer doses: 1,12; 3,17; 4,57; 5,62 kg of grain.

Ключевые слова: ячмень, минеральные удобрения, препарат Форсаж (микро), урожайность, окупаемость

Keywords: barley, mineral fertilizers, Fast and Furious (micro) preparation, yield, payback

Ячмень, являясь, важной не только продовольственной, но и зернофуражной культура многоцелевого назначения, в силу своих биологических особенностей требователен к условиям произрастания. [1]. Одним из основных регулируемых источников элементов питания сельскохозяйственных растений являются минеральные удобрения. Так урожайность зерна ячменя сорта Владимир связана как с уровнем минерального питания, так и с гидротермическими условиями выращивания растений. Пригодное для пивоваренных целей зерно было сформировано при применении доз минеральных удобрений не превышавших $N_{50}P_{50}K_{75}$. При более высоких дозах получено зерно кормового использования [2]. На дерново-подзолистой почве оптимальной дозой под ячмень сорта Абава является $N_{90}P_{90}K_{90}$, которая обеспечивала урожайность 3,41 т/га, что в 2,4 раза больше, чем без внесения удобрений [3]. На дерново-подзолистой почве Волгоградской области ячмень размещают по многолетним бобово-злаковым травам 2 и 3 года пользования. Полное минеральное удобрения в размере 3 ц/га, плюс при необходимости посевы при закладке колоса обрабатывают Аквамарином в дозе 1,5-5 кг/га в среднем дает урожайность 3,8 т/га, при средней урожайности по области 2,2-2,5 т/га [4]. На выщелоченном черноземе Тамбовской области в среднем за три года наиболее высокая урожайность получена при внесении $N_{90}P_{60}K_{60}$ – 51,8 ц/га, $N_{60}P_{30}K_{60}$ – 48,2 ц/га, $N_{60}P_{60}K_{120}$ – 53,4 ц/га [5]. Применение жидкого комплексного удобрения Металлоцен и жидкого минерального удобрения Гелиос на фоне $N_{40}P_{40}K_{40}$ и обработки семян с последующим трехкратным опрыскиванием посевов в фазы кущения, выхода в трубку и колошения в разные годы способствовали увеличению урожайности ячменя сорта Волгоградский 12 на 18,6-25,3 % и 22,4-24,6 % соответственно [6].

В Мордовии изучение эффективности микроэлементов на фоне

внесения минеральных удобрений как вместе, так и по отдельности проводилось на озимой пшенице, сое [7, 8] и многолетних травах (ЖУСС-2) [9], что и послужило необходимостью более детального, а именно, в севооборотах с многолетними травами изучения данных факторов в посевах ячменя.

Цель исследований – изучение влияния макро- и микроудобрений (препарат Форсаж) на урожайность ячменя сорта Зазерский 85 в севооборотах с многолетними травами.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа выполнена в Мордовском НИИ сельского хозяйства (филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого) на базе стационарного полевого опыта, заложенного в 1972–1973 гг. по методике Б. А. Доспехова. Здесь представлены результаты исследований за 2020-2021годы, где яровой ячмень возделывался в бобовом и злаковом севооборотах после озимой пшеницы

Схема опыта включала следующие факторы – Севооборот: 1 – люцерна 1 г. п. – люцерна 2 г. п. – люцерна 3 г. п. – озимая пшеница – ячмень – вика и 2 – кострец 1 г. п. – кострец 2 г. п. – кострец 3 г. п. – озимая пшеница – ячмень – вика. Микроудобрения: 1 – без микроудобрений, 2 – микроудобрение в форме жидкого минерального удобрения Форсаж (микро). Минеральные удобрения: 1 – без удобрений (с 1972 г.), 2 – $P_{40}K_{40}$ – фон, 3 – фон + N_{40} , 4 – фон + N_{60} , 5 – фон + N_{80} .

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый со следующей агрохимической характеристикой пахотного слоя в варианте без удобрений: содержание гумуса (по Тюрину) – 9,03 %, подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) 122,7 и 156 мг/кг почвы, pH_{kcl} – 4,81.

Расположение вариантов в опыте рендомизированное, наложение факторов методом расщепленных делянок. Повторность в опыте трехкратная. Посевная площадь делянки 78,75 м² (7,5×10,5 м), учетная – 63 м² (6×10,5 м).

Минеральные удобрения по делянкам опыта вносили вручную под основную обработку почвы. Жидкое минеральное удобрение «Форсаж» (микро) (1 л/га) применяли путем опрыскивания посевов в фазу кущения культуры. Расход рабочей жидкости составлял 250–300 л/га. Данный препарат кроме азота (7 %), фосфора (0,55 %) и калия (3,6 %) содержит большой спектр микроэлементов (сера –15,0%, магний –2,4%, цинк – 3,4 %, медь – 3,8 %, железо –0,55 %, марганец 0,4 %, молибден – 0,68 %, бор –0,58 %) и аминокислоты L-формы (15,0 %). Изготовитель ООО «Союз Хим КО», ТУ 2189-009-84551337-2015.

Предпосевная обработка почвы заключалась в культивации зяби

агрегатом МТЗ 82 + КНК–3,6. Семена ячменя перед посевом (за неделю) обрабатывались фунгицидом Тебузан, ТКС (0,50 л/т). Норма высева на 1 га – 5,0 млн. шт. всхожих семян. Гербицид (Террастар, 0,25 г/га) применялся фоном по всем вариантам опыта. Учет урожая ячменя в опыте проводился прямым комбайнированием, методом поделяночного обмолота комбайном Дон –1500 со специальным приспособлением для сбора малой массы зерна. Урожайные данные обрабатывались методом дисперсионного анализа. Технология возделывания ярового ячменя сорта Зазерский 85 традиционная для зоны проведения исследований, кроме изучаемых факторов [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Погодные условия в годы проведения исследований были различными, но типичными для зоны. 2020 год характеризовался ранней, прохладной и дождливой весной и умеренно теплым летом. Средняя температура за вегетационный период составила 16,7° С. ГТК за май – 3,0, июнь – 1,1, июль – 0,3. Сумма активных температур выше 10 составила 1470 при норме 1536. Повышенным температурным режимом и недобором влаги выделился 2021 г., (осадков выпало 61 % от нормы или 87 мм). Сумма активных температур выше 10 составила 2329 при норме 1904. Таким образом, в целом оба вегетационных периода можно охарактеризовать как не вполне благоприятные.

Данные по влиянию изучаемых факторов по годам приведены в таблице.

Таблица. Влияние макро- и микроудобрений на урожайность ячменя сорта Зазерский 85, т/га

Варианты	Урожайность, т/га		Среднее	Прибавка от Форсажа
	2020	2021		
Бобовый севооборот				
Без Форсажа				
1. Без удобрений	2,23	1,42	1,82	
2. P40K40	2,29	1,55	1,92	
3. N40P40K40	2,66	1,75	2,20	
4. N60P40K40	3,19	1,77	2,46	
5. N80P40K40	3,78	1,82	2,80	
Форсаж (1 л/га)				
1. Без удобрений	2,25	1,42	1,84	0,02
2. P40K40	2,35	1,56	1,96	0,04

Варианты	Урожайность, т/га		Среднее	Прибавка от Форсажа
	2020	2021		
3. N40P40K40	2,72	1,78	2,26	0,06
4. N60P40K40	3,12	1,80	2,46	0,00
5. N80P40K40	3,85	1,84	2,84	0,04
Злаковый севооборот				
Без Форсажа				
1. Без удобрений	1,99	1,39	1,69	
2. P40K40	2,10	1,42	1,76	
3. N40P40K40	2,38	1,65	2,02	
4. N60P40K40	2,98	1,66	2,32	
5. N80P40K40	3,26	1,73	2,50	
Форсаж (1 л/га)				
1. Без удобрений	1,99	1,40	1,70	0,01
2. P40K40	2,11	1,42	1,76	0,00
3. N40P40K40	2,47	1,68	2,07	0,05
4. N60P40K40	3,00	1,68	2,34	0,02
5. N80P40K40	3,28	1,71	2,50	0,00
	НСП ₀₅ ч.р.0,20; НСП ₀₅ (с-т)0,06; НСП ₀₅ (фор.) 0,11 НСП ₀₅ (уд.) 0,06	НСП ₀₅ ч.р.0,10; НСП ₀₅ (с-т)0,03; НСП ₀₅ (фор.) 0,01 НСП ₀₅ (уд.) 0,04	НСП ₀₅ ч.р.0,34; НСП ₀₅ (с-т)0,11; НСП ₀₅ (фор.) 0,05 НСП ₀₅ (уд.) 0,03	

Урожайность ячменя в 2020 г. в абсолютном контроле в бобовом севообороте составила 2,23 т/га, в злаковом – 1,99 т/га. В среднем по опыту минеральные удобрения повышали урожайность культуры в бобовом севообороте в среднем на 3,6–70 %, в злаковом 5,5–64 % по сравнению с соответствующими контрольными вариантами (2,24 и 1,99 т/га). При опрыскивании посевов ячменя препаратом Форсаж (микро) имелась лишь тенденция на увеличение урожайности и в обоих севооборотах была равнозначной – 0,03 т/га (1 %). В условиях 2020 г. в формировании урожая зерна ячменя основная доля принадлежала минеральным удобрениям и составляла 91,4 %, у севооборота 6,6 % и 2,0 % приходится на взаимодействие факторов между собой.

В 2021 г. естественные условия возделывания ячменя обеспечили урожайность 1,42 и 1,39 т/га соответственно в севооборотах с бобовы-

ми и злаковыми травами. Среднегодовая урожайность в первом севообороте составила 1,67 т/га, во втором 1,57 т/га. Применение полного минерального удобрения в бобовом севообороте способствовало получению прибавки от 0,34 до 0,41 т/га, в злаковом от 0,26 до 0,31 т/га по сравнению с вариантами без удобрений (1,42 и 1,40 т/га соответственно). Действие фосфорно-калийного удобрения в первом севообороте способствовало получению прибавки – 0,14 т/га, а во втором лишь 0,02 т/га. Обработка растений ячменя в фазу кушения препаратом Форсаж (микро) в вариантах с полным минеральным удобрением повышала урожайность на 0,02-0,03 т/га (исключение вариант N80P40K40 в злаковом севообороте, где было минус 0,02 т/га). Долевое участие в формировании урожая зерна ячменя минеральных удобрений и препарата Форсаж составило соответственно 84,1 и 0,34, севооборотов 10,83 % и на взаимодействие факторов приходилось – 4,73 %. По сравнению с предыдущим годом, сбор зерна в текущем был в 1,67 раза меньше (средняя урожайность 2020 г. – 2,70 т/га), что вполне объяснимо недостаточной влагообеспеченностью посевов ячменя за период вегетации (128 мм против 178 мм среднегодовых) и особенно в период всходов.

В среднем за два года урожайность зерна ячменя составила 2,16 т/га, по севооборотам 2,26 и 2,06 т/га соответственно в бобовом и злаковом (табл.). Внесение удобрений увеличивало урожайность в обоих севооборотах на 6–54 и 4–47 % по сравнению с контролем (1,83 и 1,69 т/га). Наибольший сбор зерна (2,84 т/га) и соответствующая ему прибавка в 1,00 т/га были получены в бобовом севообороте в варианте 5 с обработкой посевов препаратом Форсаж (микро). В злаковом урожайность и прибавка в данном варианте были меньше на 0,34 и 0,20 т/га. В целом по опыту достоверность действия препарата Форсаж (микро) на урожайность ячменя не подтверждена, но в обоих севооборотах в варианте 3 ($N_{40}P_{40}K_{40}$) получены достоверные прибавки 0,06 и 0,05 т/га ($HCР_{05}$ 0,05 т/га). Эффективность минеральных удобрений просматривалась по мере увеличения их дозы: для бобового – 1,38, 3,33, 4,54 и 6,19, для злакового – 0,81, 2,92, 4,54 и 5,03 кг зерна на 1 кг д.в. удобрения. По фону внесения препарата и без него варианты различались мало и это характерно для обоих севооборотов.

Таким образом, в условиях Республики Мордовия на черноземах выщелоченных внесение полного минерального удобрения под ячмень в дозе $N_{60-80}P_{40}K_{40}$ в севообороте с бобовыми травами обеспечивает урожайность 2,46-2,84, в злаковом 2,32-2,50 т/га. Действие препарата Форсаж (микро) на урожайность зерна ячменя требует дальнейшего изучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пискарева А.А. Эффективность комплексного применения минеральных удобрений и стимуляторов роста в посевах ярового ячменя (*HORDEUM SATIVUM L.*) / А.А. Пискарева, А.Ю. Чевердин // *Агрохимия*. – 2022. – №1. – С. 21–31.
2. Гаврилова А.Ю. Влияние доз и сочетаний минеральных удобрений на формирование урожайности и качества зерна пивоваренного ячменя в Центральном Нечерноземье / А.Ю. Гаврилова, А.М. Конова, Н.В. Самсонова // *Агрохимия*. – 2020. – № 9. – С. 24–31.
3. Абашев В. Д. Влияние возрастающих доз и соотношений минеральных удобрений на урожайность и качество зерна ячменя / В.Д. Абашев, Е.В. Светлакова, Ф.А. Попов, Е.Н. Носкова, А.В. Денисова // *Аграрная наука Евро - Северо- Востока*. – 2016. – № 1 (50). – С. 24-30.
4. Малков Н. Г. Эффективность технологических приемов возделывания ярового ячменя. / Н. Г. Малков, О. В. Чухина, А. И. Демидова, А. Н. Перекоский, А. И. Михайлюк А. И. // ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал. ИАЭП. – 2020. – Вып. 1 (102). – С. 100-109.
5. Бабунов А.Б. Эффективность влияния минеральных удобрений на урожайность и качество ячменя ярового на выщелоченных черноземах: автореф. дис. ... канд. с/х наук: 06.01.04 / Андрей Борисович Бабунов. – Москва, 2022. – 27 с.
6. Бородай Д. Д. Урожайность и качество зерна ярового ячменя при применении минеральных удобрений на светло-каштановых почвах Волго-Донского междуречья / Д. Д. Бородай, В. М. Иванов // *Известия Нижегородского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование*. – 2024. – № 5. – С. 150-158.
7. Прокина Л. Н Влияние минеральных удобрений и микроэлементов на фоне известкования почвы на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зерноотрадном севообороте /Л. Н. Прокина // *Достижение науки и техники АПК*. – 2015. – № 3. – С. 13-15.
8. Прокина Л. Н Зависимость урожайности и качества зерна сои от макро- и микроудобрений на фоне последействия известкования / Л. Н. Прокина // *Аграрная наука Евро-Северо-Востока*. – 2020. – № 4. – С.417-424.
9. Прокина Л.Н. Влияние средств химизации на кормовую продуктивность люцерны и коостреца в полевом севообороте. *Аграрная наука Евро-Северо-Востока* /Л.Н. Прокина // *Аграрная наука Евро-Северо-Востока*. – 2017. – № 5. – С. 21–27.
10. Адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Республики Мордовии: метод. руководство /Под ред. А.М. Гурьянова – Саранск, 2003. – С. 148–155.